

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 23, sveska 4, oktobar-decembar 2025.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Prim. dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić, dopisni član SANU (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš),
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Prof. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Prof. dr Ivan Ilić (Niš),
Prof. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Prof. dr Andrej Veljković (Niš),
Prof. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411

www.sld-leskovac.com

E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

Ziro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETUV I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

SADRŽAJ

CONTENTS

PREGLEDNI RADOVI

REVIEW ARTICLES

145. Uloga suplemenata u sportskoj medicini i fizioterapiji

The role of supplements in sports medicine and physiotherapy

Ivica Lalić, O. Dulić, M. Milinkov, A. Božović, S. Jovanović, M. Mladenović, D. Lukač

157. Hemodinamski nestabilni prelomi karlice – tretman i aktuelnosti

Hemodynamic unstable pelvic fractures - treatment and current news

Marko Mladenović, I. Lalić, R. Babić, D. Mladenović, M. Simić, A. Krstić

166. Makroskopske i histopatološke diferencijalno-dijagnostičke smernice u interpretaciji ulceroznog kolitisa

Macroscopic and histopathological differential diagnostic guidelines in the interpretation of ulcerative colitis

Ivan Ilić, J. Cvetković, B. Radovanović Dinić, I. Golubović, Lj. Cvetković, R. Ilić

175. Savremeni koncept steatozne bolesti jetre u svetlu promene nomenklature

The modern concept of steatotic liver disease in the light of changing nomenclature

Saša Grgov, B. Radovanović Dinić, D. Benedeto Stojanov, I. Grgov, M. Grgov, T. Tasić

184. MOHS mikrografska hirurgija tehnika

MOHS micrographic surgery technique

Ivana Ugarković, M. Vlačić, B. Dragosavac, N. Milosavljević, J. Bulajić

192. Infekcije šake - savremeni dijagnostički i terapijski pristupi

Infections of the hand - modern diagnostic and therapeutic approaches

Ivana Smiljanić, M. Jovanović, M. Vlačić, M. Vuković, J. Jovičić Bata

EDUKACIONI RADOVI

EDUCATION WORK

201. Tomosinteza dojke

Breast tomosynthesis

Rade R. Babić, S. Babić, A. Jevremović, K. Babić, N. Babić, G. Stanković Babić

204. Savremeni pristupi u razumevanju i lečenju hronične bubrežne bolesti - poseban osvrt na gojaznost i ishranu

Contemporary approaches to understanding and managing chronic kidney disease - a special focus on obesity and nutrition

Stevica Nikolić, I. Stanišić, K. Arizanović, B. Ilić Dimitrijević

209. Akutni respiratorni distress sindrom - uvidi u patofiziologiju, dijagnostiku i terapiju

Acute respiratory distress syndrome - insights into pathophysiology, diagnosis, and treatment

Ivana Stanišić, S. Nikolić, K. Arizanović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

Primljeno: 17. XII 2025.

Prihvaćeno: 18. XII 2025.

HEMODINAMSKI NESTABILNI PRELOMI KARLICE – TRETMAN I AKTUELNOSTI

Marko Mladenović^{1,2}, Ivica Lalić³, Rade Babić^{4,5},
Desimir Mladenović², Marko Simić^{6,7}, Andrija Krstić⁸

¹ Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Niš, Srbija

² Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija

³ Univerzitet Privredna akademija, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija

⁴ Univerzitetski klinički centar Niš, Centar za radiologiju, Niš, Srbija

⁵ Fakultet zdravstvenih nauka, Niš, Srbija

⁶ Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za ortopediju, Beograd, Srbija

⁷ Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

⁸ Opšta bolnica, Leskovac, Odeljenje za ortopediju i traumatologiju, Leskovac, Srbija

SAŽETAK

Složene povrede karličnog prstena su među najtežim povredama i često se sreću u sklopu politraume. Odlikuju se velikim mortalitetom zbog udruženih povreda, brze eksangvinacije i razvoja smrtonosne trijade sa velikim krvarenjem koje se, iz karlične duplje, preliva u retroperitonealni prostor. Na ovaj način, nestabilnost preloma karlice i prateće povrede krvnih sudova izazivaju hemodinamsku nestabilnost. Volumen karlice se značajno povećava zbog preloma i/ili prekida ligamenata i nestaje sposobnost samotamponade. Za ove povrede potreban je tretman na mestu povređivanja – pelvični pojas i reanimacija, brzi transport do centra za traumu i trijaža. Trijaža ima cilj da izdvoji pacijente za preperitonealno pakovanje i hitnu stabilizaciju karlice metodom spoljne fiksacije ili za arterijsku embolizaciju.

Lečenje preloma karličnog prstena ima cilj da obezbedi stabilnost karlice i zaustavi akutno krvarenje, a time se obezbeđuju uslovi za saniranje hemodinamske nestabilnosti i uspostavljanje normalnih fizioloških funkcija.

Ključne reči: nestabilni prelomi karlice, tretman preloma karlice, reanimacija

SUMMARY

Complex injuries of the pelvic ring are among the most serious injuries and are often encountered as part of polytrauma. They are characterized by high mortality due to associated injuries, rapid exsanguination and the development of the deadly triad. They are characterized by a large amount of bleeding that flows from the pelvic cavity into the retroperitoneal space. In this way, pelvic fracture instability and accompanying vascular injuries cause hemodynamic instability. The volume of the pelvis increases significantly due to fractures and / or ruptures of ligaments and the ability to self - tamponade disappears. These injuries require treatment at the point of injury - pelvic girdle and resuscitation, rapid transport to a trauma center and triage. Triage aims to select patients for preperitoneal packing and urgent stabilization of the pelvis by the method of external fixation or for arterial embolization.

Treatment of pelvic ring fracture aims to ensure stability of the pelvis and stop acute bleeding, thereby providing the conditions for remediation of hemodynamic instability and establishment of normal physiological functions.

Key words: unstable pelvic fractures, pelvic fracture treatment, resuscitation

Uvod

Trauma je šesti vodeći uzrok smrti, a prelomi karlice se javljaju samo u 2-8% svih povreda skeleta. Povrede karlice se javljaju kod 25% politraumatizovanih, i uglavnom su to mladi pacijenti [1]. Stope mortaliteta su i dalje visoke, kod izolovanih preloma karlice do 8%, a kod poli-

traume do 50% [2]. Smrtnost je velika zbog brze eksangvinacije, teškoće u postizanju hemostaze i udruženih povreda [3, 4].

Osnovni mehanizmi povreda koji dovode do preloma karličnog prstena su posledica dejstva traume visoke energije kao što su: saobraćaj (motorno vozilo, traktor, motocikl, bicikla, pešak), pad sa visine, sport. Ovakva trauma izaziva politraumatizam, tj. nastaju udružene povrede: glava (17%), grudni koš (21%), jetra ili

Adresa autora: Ass. dr sc. **Marko Mladenović**, ortoped, Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Univerzitetski klinički centar, Klinika za ortopediju Niš, Niš.

Email: mladenovicmarko@gmail.com

slezina (8%), dve ili više fraktura dugih kostiju (8%), urogenitalne povrede (4%) [5]. Karlica sadrži: urogenitalne organe, rektum, krvne sudove i nerve. Ona ima formu elipsoida i potrebna je veoma visoka energetska trauma da nastane prelom – disrupcija karličnog prstena. Sila traume i blizina mekih struktura karlice izazivaju visceralna oštećenja sa obimnim krvarenjem i nastaje hemodinamska nestabilnost.

Povrede karlice imaju jedinstven potencijal da izazovu okultno, skriveno, brzo krvarenje, jer izvori krvarenja mogu biti višestruki i obično nastaju zbog preloma, oštećenja vena i arterija, oštećenja mekih tkiva i povreda abdominalnih organa. Krvarenje najčešće nastaje iz vena (80% - plexus presacralis, plexus prevesicularis) i iz arterija (10-20% - grane a. iliaca interna) [6]. Iz ovih razloga nastaje hemodinamska nestabilnost (HN), a to je stanje u kojem pacijent ima sledeći status: vazokonstrikcija kože (hladna, lepljiva, smanjeno punjenje kapilara), krvni pritisak < 90 mmHg, otkucaji srca > 120 u minuti, promenjen nivo svesti, i/ili otežano disanje.

Nestabilnost karličnog prstena povećava HN, postoji upravo proporcionalan odnos – sa povećanjem nestabilnosti karlice, povećava se i hemodinamska nestabilnost. Ukoliko je HN veća, smrtnost je veća, a ona je posledica hemoragijskog šoka i ispada funkcija drugih organa [7].

Povrede karličnog prstena sa pratećom hemodinamskom nestabilnošću jedna su od najsmrtonosnijih i najizazovnijih visokoenergetskih trauma. Zbog politraume, lečenje zahteva multidisciplinarni pristup. Lečenje preloma karličnog prstena zahteva procenu povrede sa anatomskog i fiziološkog aspekta kao i uvid u trenutni status povređenog. Lečenje hemodinamski nestabilnog preloma karlice podrazumeva: temeljnu reanimaciju, mehaničku stabilizaciju i preperitonealno pakovanje, a po potrebi i angiembolizaciju [8, 9].

Danas postoji standard reanimacionog protokola (Advanced Trauma Life Support-ATLS) i smernice su: procena i lečenje disajnih puteva kao i procena i lečenje hemodinamske nestabilnosti [10]. Stope preživljavanja su bolje ako se tretman započne na mestu traume. Poštujući

ovaj standard i smernice, mogu se postići glavni ciljevi lečenja, a oni su: kontrola krvarenja i stabilizacija hemodinamskog statusa, obnavljanje poremećaja koagulacije, ostvarivanje stabilnosti karličnog prstena i sprečavanje komplikacija (septičke, vaskularne, crevne, urogenitalne, seksualne, hodanje).

Anatomija i biomehanika karlice

Karlica ima prstenastu formu i središnji je deo koštanozglobnog lanca kojim se prenosi opterećenje, iznad nje je kičmeni stub, a preko zglobova kuka spaja se sa donjim ekstremitetima. Karlicu grade sakrum i dve neimenovane kosti. Svaku neimenovanu kost grade ilium, ishijum i pubis. Prednji deo karlice grade ishijum i gornje i donje grane stidne kosti i stidna simfiza. Pubična simfiza je nesinovijalni zglob, sastavljen je od fibrohrskavičnog diska između dve stidne kosti [11]. Pubična simfiza omogućava vrlo malo pokreta, a ima biomehaničku funkciju stabilizacije prednjeg dela karlice i sprečava kolaps karlice u stojećem položaju. Njena uloga u stabilnosti karličnog prstena je 15-20%. Pubična kost ima biomehaničku ulogu u prenosu opterećenja jer tu prolazi tzv. pomoćni luk opterećenja.

Zadnji deo karličnog prstena sastoji se od sakruma, ilijačnih krila i sakroilijačnog zgloba. Ovaj deo služi za prenos opterećenja sa kičme na donje udove i on pruža do 80% stabilnosti [12] (slika 1). Stabilnost karlice zavisi uglavnom od karličnih ligamenata zadnjeg dela karlice. Stabilnost rotacije, a zbog horizontalnog pružanja, obezbeđuju: iliolumbalni, prednji sakroilijakalni i sakrotuberozni ligament. Zadnji sakroilijakalni i sakrotuberozni ligament obezbeđuju vertikalnu i anteroposteriornu stabilnost zbog svog vertikalnog toka [13, 14].

Intimni saodnos krvnih sudova i organa smeštenih u karličnoj šupljini koji direktno naležu na koštane strukture, omogućava njihove povrede pri prelomu karlice. Mehanizam nastajanja preloma karličnog prstena je jasan, najpre nastaje prelom pubičnih grana i simfize, a potom prelom kroz sakroilijakalne zglobove ili lateralno od njih, niz ilijačnu kost. Linije preloma karlice

i stepen dislokacija fragmenata upućuje na tip i lokaciju povreda mekih struktura karlične duplje. Krvarenje u karličnoj šupljini nastaje iz povređenih vena, arterija i preloma kosti. Karlične kosti imaju specifičnu vaskularizaciju. Venska stabla periosta su neposredno povezana sa sinusima spongioze. Vene karličnih kostiju imaju široke anastomoze sa venama mišića i visceralnih organa koji naležu na kost. Arterije karličnih kostiju formiraju „lakune“ odakle vene vode poreklo [15].

Slika 1. Prenos opterećenja sa kičme na donje udove

Za razumevanje tretmana povređenih koji imaju prelom karlice i hemodinamsku nestabilnost, potrebno je poznavanje i anatomije prednjeg trbušnog zida. Zid trbušnokarlične šupljine sastoji se od sedam slojeva: koža, potkožno masno tkivo, spoljašnja mišićna fascija, mišićni sloj, unutrašnja mišićna fascija, ekstraperitonealno masno tkivo i peritoneum. Pelvičnoabdominalni organi uključujući bešiku, bubrege, uretre i velike krvne sudove, nalaze se u ekstraperitonealnom masnom tkivu. U ovom sloju se skuplja krv kod ekspanzivnog krvarenja tokom preloma karlice. U slučaju hemodinamske nestabilnosti, često je potrebno uraditi preperitonealnu tamponadu kao metodu zaustavljanja krvarenja, i to je sloj gde se postavlja tamponada.

Patomehanizam i patofiziologija preloma karlice

Patomehanizam nastanka preloma karlice je posledica dejstva sile na karlični prsten iz različitih pravaca:

1. Prednje-zadnja kompresija mehaničke sile izaziva spoljašnju rotaciju krila, nastaje otvaranje karličnog prstena i ruptura prednjih ligamenata (symphysis pubis i prednji sacroilijakalni ligament). Ako je sila jačeg intenziteta i duže deluje, može doći i do preloma grana pubičnih kostiju. Kod ove disrupcije postoji rotatorna nestabilnost i vertikalna stabilnost (slika 2).

Slika 2. Prednje-zadnja kompresiona fraktura

2. Stranična kompresija na karlično krilo je najčešći način povređivanja, prelom tipa „otvorena knjiga“. Ovakva sila vrši kompresiju ili impakciju spongiozne kosti sakruma ili ileuma. I ovi prelomi su rotatorno nestabilni, a vertikalno stabilni (slika 3).

Slika 3. Stranična kompresija na karlično krilo, prelom tipa „otvorena knjiga“

3. Vertikalno dejstvo sile na karlični prsten vrši pomeranje karličnog krila u vertikalnom smeru sa kidanjem svih ligamenata i rascepom karličnog poda. Ovi prelomi su i rotatorno i vertikalno nestabilni (slika 4).

Slika 4. Prelom vertikalnog smicanja

Osnovna fiziološka uloga karlice je zaštita organa distalnog digestivnog trakta, genitourinarnog trakta, krvnih sudova i nerava. Bočna zaštita je u vidu koštanog pelvičnog prstena, a odozdo je pod karlice koga čine: coccyx, kokci-gealna i levatorna muskulatura anusa, uretre, rektuma i vagine kao i mnogi ligamenti i fascije. Pored zaštitne, karlica ima i mnogo važnu ulogu u prenosu opterećenja i držanja kičmenog stuba u uspravnom i sedećem položaju.

Karlica je koštani prsten u formi elipsoida. Ima svoju centralnu težišnu tačku i tri prečnika koji prolaze kroz nju: visina karlice - R1, mediolateralna dužina - R2 i anteroposteriorna širina - R3. Na osnovu ovih veličina, može se izračunati fiziološki karlični volumen, $V = 4/3\pi R1R2R3$ [16]. Zapremina karlične duplje može da zadrži skoro 30% ukupne zapremine krvi kada je anatomski intaktna, a kod preloma kosti i oštećenja parapelvičnih fascija i mišića, može da primi i više od 50% krvnog volumena, kada i nastaje hemodinamska nestabilnost. Volumen krvi kod teških povreda karlice može dostići i do 3000 ml krvi sa intenzitetom krvarenja 1000 ml na sat [17]. Šapovalov i dr. [18] navode da kod preloma krila ilijačne kosti i grana pubičnih kostiju, bez dislokacije, krvarenje može biti 200-

500 ml. Ako postoji dislokacija fragmenata i ruptura pubične simfize, zapremina se povećava 700-1000 ml. Kod preloma zadnjeg poluprstena karlice sa vertikalnom dislokacijom, krvarenje može iznositi i 2000-3500 ml krvi, a kod obostranih preloma sa dislokacijom, zapremina krvarenja je i do 4700 ml. Evidentno je da stepen krvarenja zavisi od stepena oštećenja spongioznog, sunderastog, dela karličnog prstena. Prelomi formiraju tzv. „koštanu ranu“, koja obimno krvari zbog specifičnosti vaskularizacije. Intenzitet krvarenja zavisi od stepena oštećenja spongioznog dela karličnog prstena (acetabulum, prednji poluprsten, zadnji delovi ilijačne kosti i sakrum). Njihovi prelomi formiraju koštanu ranu, i što je više preloma i što je veća njena površina, to je krvarenje intenzivnije. Krvarenje iz povređenih kostiju je krvarenje iz vaskularnih lakuna, one imaju mešoviti arteriovenski karakter, pa endopelvično krvarenje ima nekontrolisani tok, bez adekvatnog lečenja je smrtonosno. Iz tih razloga, akutno krvarenje i hemoragijski šok su razlozi smrti u 80% slučajeva jer za svaka 3 min hemostatske nestabilnosti mortalitet raste za 1% [19]. Lezije na nivou karličnog prstena mogu stvoriti nestabilnost prstena i posledično povećanje unutrašnjeg volumena. Ako se karlični prsten otvori za 5 cm, zapremina se povećava za 20%, ovo se najčešće sreće kod preloma karlice tipa otvorena knjiga. Povećanje zapremine olakšava sve veće krvarenje, krv se izliva u karličnoj duplji, a preko oštećenja parapelvičnih fascija i mišića (m. iliopsoas, m. gluteus), prodire i u retroperitonealni prostor. Karlično krvarenje se može pojaviti u udaljenom regionu, to je opisano kao „efekat dimnjaka“. Povremeno se može pojaviti na prednjem delu butine kao „hematom leptir“, što ukazuje na povredu perianalne membrane i osnovnu povredu uretre. U ovakvim situacijama, krv se ne zadržava u karličnoj duplji i na mestu povređenog krvnog suda, i tako izostaje fenomen tamponade [20]. Retroperitonealni hematoma blokira protok krvi kroz donju šuplju venu i predstavlja „venski turnike-podvezak“ koji otežava venski protok krvi i nastaje povećanje intraabdominalnog pritiska. Tako se stvaraju uslovi za abdominalni impingemnt čija je stopa smrtnosti značajno visoka [21].

Inicijalni tretman preloma karlice i reanimacija

Za razorne povrede karlice u sklopu politraume, najvažniji je tretman u prehospitalnoj fazi i hitan transport do centra za traumu. Nega i tretman u „platinastih 10 minuta“, u zlatnom satu traume daju najbolje rezultate [22]. Zato treba poštovati princip „zahvati i beži“, tj. brz pristup pacijentu i brz transport do centra za traumu na konačnu negu. Obavezno se poštuju smernice reanimacionog protokola – ATLS [10] i njegova primena otkriva da li postoji prelom ekstremiteta, krvarenje u truhu, grudnom košu ili glavi. Početni pregled karlice obuhvata uretralni i perinealni pregled, kao i opštu procenu stabilnosti karlice [23]. Mehanička stabilnost se procenjuje ručnom kompresijom velikih trohantera i/ili ilijačnih krila. Drugi znaci koji ukazuju na prelom karlice su: nejednakost ekstremiteta i rotacioni deformitet – ako ne postoji prelom, skrotalni hematoma ili krv na uretralnom meatusu. Nežna palpacija može dati korisna saznanja, ali primena velike distrakcije karličnih krila može izazvati pomeranje ugrušaka, a prvi ugrušak je najbolji tampon na mestu krvarenja i njegovo pomeranje izaziva povećanje i pogoršanje krvarenja.

Povećanje unutrašnjeg volumena karlice olakšava sve veće krvarenje u retroperitonealnom prostoru smanjujući efekat tamponade, te nastaje hemostatska nestabilnost. Da bi smanjili volumen karlice i zaustavili krvarenje, potrebna je rana primena neinvazivnih eksternih uređaja. Koristi se Military Antishock Trousers (MAST) i mnogi pelvični pojasevi [24]. Da bi se smanjio volumen karlice i vensko krvarenje, potrebno je postaviti pelvični pojas na mestu povrede u svim sumnjivim slučajevima povrede karličnog prstena. Omotava se oko velikih trohantera i pubične simfize, pazi se na pokrivanje donjeg dela truba koji je potreban za rane hirurške procedure – palpacija, ultrazvučni pregled, punkcija. Ovo je primarna strategija u primeni kompresije i zatvaranja karličnog prstena u ranoj fazi lečenja hemostatske nestabilnosti. Noge se postavljaju u adukciju i unutrašnju rotaciju, uz uslov da nema preloma kostiju [25]. Prednosti pelvičnog poja-

sa su: neinvazivno sredstvo, postavlja se lako i brzo, imobilizuje karlicu i smanjuje joj zapreminu. Kreig i dr. [26] u svojoj studiji navodi da karlični pojas smanji zapreminu karlice do 10%, što je jednako redukciji zapremine koja se postiže spoljnim fiksatorom. Upotreba karličnog pojasa smanjuje i zahtev za masovnom transfuzijom i stopu smrtnosti [27]. Drugi autori navode smanjenje transfuzionih jedinica krvi sa 17,1 na 4,9 u prvih 24 sata, odnosno sa 18,6 na 6 posle 48 sata kod pacijenata lečenih pelvičnim pojasom i eksternom fiksacijom [28, 29].

Osnovni tretman hemodinamski nestabilnog pacijenta je reanimacija. Nakon akutne traume razvija se „smrtonosna trijada“ koja predstavlja kombinaciju hipotermije, acidoze i koagulopatije. Nastaje iznenadna aktivacija i deaktivacija nekoliko prokoagulantnih i antikoagulantnih faktora što doprinosi smrtnom ishodu [24, 30]. Kamen temeljac u lečenju hemostatske nestabilnosti je rana masivna transfuzija, ona prekida začarani krug smrtonosne trijade, a njena adekvatna primena može da smanji potrebu za hirurškom intervencijom [9, 31, 32]. Obnavljanje zapremine krvi postiže se agresivnom reanimacijom, ona predstavlja volumetrijsku restauraciju izgubljene krvi. Treba dati transfuziju mešavine crvenih krvnih zrnaca, trombocita, sveže smrznute plazme i krioprecipitata u odnosu 1:1:1:1 [33]. Zapremina izgubljene krvi kod hemodinamski nestabilnog pacijenta je nepoznata, a od toga zavisi količina date krvi u vidu transfuzije. Zbog kontinuiranog gubitka krvi u retroperitonealni prostor, zamena, nadoknada krvi mora biti kontinuirana i treba dati 140% inicijalno utvrđenog volumena krvarenja. Metodologija izračunavanja zapremine izgubljene krvi je najtemeljnije razvijena na Medicinskom fakultetu u Hanoveru [34]. Po prijemu povrednog, određuje se nivo hemoglobina u krvi (Hb /na prijemu). Ova vrednost se oduzima od prosečne vrednosti (Hb /norm). Dobijena vrednost se množi sa prosečnom količinom krvi kod čoveka (5000 ml), a taj rezultat se podeli sa normalnim nivoom hemoglobina. Volumen izgubljene krvi = $(Hb /norm/ - Hb /na prijemu/) \times Volumen\ krvi /norm/ : Hb /norm/$. $V = (150 - 90) \times 5000 : 150 = 2000\text{ ml}$ izgubljene krvi.

U procesu reanimacije kritično povređenih, opisan je model „dva pogotka“ [35]. Prvi udarac i atak na fiziološke funkcije organizma je trauma. Ona se dogodila, ne može se izbeći, a izaziva imuno zapaljenjske promene praćene patofiziološkim urušavanjem skoro svih funkcija. U tom periodu glavni ciljevi pravilnog lečenja traume karlice su: kontrola krvarenja, regulacija hemodinamskog statusa putem transfuzije krvi, obnavljanje poremećaja koagulacije, korekcija acidoze i stabilnost karličnog prstena. Drugi udarac su hirurške intervencije u ranom periodu traume. Tada nastaje sistemska disfunkcija organa koja je uzrok kasnijeg morbiditeta i mortaliteta. Ovo se izbegava i sada postoji tzv. sistem kontrole štete (Damage Control). Primarni cilj je izvođenje intervencija koje spasavaju život, uz minimum hirurškog rada, kako bi se obnovila fiziologija i smanjio teret drugog udara.

Hirurške metode hemostaze kod hemodinamski nestabilne prelome karličnog prstena

U slučaju traume karlice gde je inicijalno primenjen pelvični pojas, a mehanička i hemodinamska nestabilnost se održavaju i stvaraju uslove za razvoj traumatskog šoka, neophodno je preduzeti hitne hirurške mere za zaustavljanje krvarenja.

A. Uloga preperitonealnog pakovanja (PPP)

Zbog činjenice da je u 80-90% slučajeva krvarenje kod preloma karličnog prstena rezultat povreda vena i spongiozne kosti, to se kao prva i spasonosna metoda zaustavljanja intrapelvičnog krvarenja, preporučuje preperitonealno pakovanje (PPP) [36]. Samo 10-20% svih krvarenja u karlici su arterijske etiologije, ali verovatnoća za istovremeno i vensko krvarenje je skoro 100% [37]. Arterijsko krvarenje je uporno, ne smanjuje se, hemodinamska nestabilnost se održava i posle mehaničke stabilizacije [38]. Cothren i dr. [39] objavio je tehniku preperitonealnog pakovanja. Napravi se rez od 6-8cm od pubične simfize prema gore. Hematom preloma često secira preperitonealni prostor, a disekcija se nastavlja u paravezikularni prostor sve do presakralne regije. Postavljaju se, obostrano, laparatomski suđeri koji svojim mehaničkim pri-

tiskom zaustave krvarenje ili duge sterilne gaze.

Direktno preperitonealno pakovanje je efikasna mera za ranu kontrolu krvarenja i sprečavanja hemodinamske nestabilnosti. Novije studije su potvrdile da je PPP bezbedna i spasonosna procedura, smanjuje mortalitet kod hemodinamski nestabilne pacijente u poređenju sa pacijentima koji su lečeni konzervativno, bez pakovanja karlice [40, 41]. Ron i dr. [42] u svom radu navodi 100% uspeh u tretmanu hemodinamske nestabilnosti kod preloma karlice nakon upotrebe PPP kao samostalni hirurški tretman.

B. Spoljašnja fiksacija

Hemodinamska nestabilnost je direktno zavisna i uslovljena dinamičkom nestabilnošću, i zato je spoljna fiksacija neophodna mera u stabilizaciji karlice kako bi se sprečilo dalje krvarenje i uspostavila kontrola hemoragije. Kod pacijenata koji imaju hemodinamsku nestabilnost, neophodno je postići mehaničku stabilnost koštanih struktura karlice metodom spoljne fiksacije, smanjiti njenu zapreminu i krvarenje. Ovako se smanjuje broj transfuzija, morbiditet i mortalitet [27, 31, 43]. Uloga i značaj spoljne fiksacije: smanjuje se karlični prostor i njegov volumen, postiže se repozicija koštanih fragmenata i smanjuje se površina koštane rane koja je izvor krvarenja, obezbeđuje se kontra pritisak na preperitonealne suđere ili gazu u krilu karlice koji se koriste za PPP – tako nastaje suženje volumena i prostora karlice pa tamponada ima odličan efekat [44, 45]. Shapovalov i dr. [18] i Lazarev i dr. [46] navode da krvarenje iz spongioze kosti karlice prestaje redukcijom fragmenata, uz adekvatnu kompresiju koja dostiže vrednost od 340-350 N. Repoziciju fragmenata i ovaliku kompresiju može da obezbedi metoda spoljne fiksacije. Zbog ovih prednosti koje spoljna fiksacija pruža, ona je postala sastavni deo mera principa kontrole štete.

Zbog životne ugroženosti i brzog razvoja hemodinamske nestabilnosti i traumatskog šoka kod preloma karličnog prstena, preporučuje se brza primena spoljne fiksacije, tzv. antišok spoljni fiksator, u periodu od 30 do 60 min nakon prijema u bolnicu [47]. Postavljanje spoljnog fi-

ksatora mora da se uradi veoma brzo i da ga izvede iskusna ekipa. Povrede anteroposteriorne kompresije i bočne kompresije, idealno se leče metodom spoljne fiksacije kada su ligamenti zadnjeg poluprstena intaktni i imaju rotacionu stabilnost. Klinovi spoljnog fiksatora plasiraju se u crista illiaca ili supraacetabularno – ovakva forma postavljanja fiksatora pruža veći pritisak na krila, pa je zatvaranje karličnog prstena veće [48]. Nedostaci spoljne fiksacije su: loša podnošljivost, infekcija oko klinova, aseptično razlabavljenje klinova, prolaps klinova fiksatora u karličnu šupljinu kroz liniju preloma [49, 50]. Povrede karličnog prstena vertikalnog smicanja uz rotatornu nestabilnost, ne mogu se stabilisati anteriornim postavljanjem spoljašnjeg fiksatora. Snažno pritezanje prednjeg poluprstena, izaziva otvaranje zadnjeg dela karlica te nastaje povećanje volumena karlice i dodatno krvarenje. U ovim slučajevima, potrebno je primeniti C stezaljku ili alternativnu stezaljku preko velikih trohantera, ovo je prolazni tretman, a kada se steknu uslovi za internu fiksaciju, ona se uradi [44, 51, 52].

C. Definitivna interna fiksacija

Prelomi karličnog prstena koji su rotaciono i/ili vertikalno nestabilni, ne mogu se fiksirati spoljnim fiksatorom, to su prelomi anteroposteriorne i bočne kompresije II i III stepena, prelomi vertikalnog smicanja i kombinovani prelomi. Ovi tipovi preloma zahtevaju definitivnu internu fiksaciju radi postizanja mehaničke stabilnosti. U ranoj fazi lečenja, treba uraditi urgentnu spoljnu fiksaciju i PPP, tada se pruža mogućnost fiksacije pubične simfize – ako je dislokacija veća od 2,5 cm [53]. Može se postaviti unutrašnji fiksator za prednji poluprsten karlice [54] (slika 5), kao i rana i brza perkutana fiksacija sakroili-jakalnih zglobova [55] – ove intervencije pružaju veliku stabilnost karlice i popravljaju hemodinamski status povređenog i zahtevaju iskusnu ekipu i kratko operativno vreme.

Mnogi autori navode da pacijenti sa teškim traumatsko-hemoragijskim šokom nisu kandidati za definitivnu internu fiksaciju. Operativni zahvat u tom stanju povređenog, izaziva pojačano

krvarenje i povećanje nivoa interleukina (IL – 6 i IL – 8) što izaziva pojačani inflamatorni odgovor, intenzivira se efekat „nesrećne trijade“, povećava se incidenca multiorganskog oštećenja (MOF), povećavaju se komplikacije i mortalitet [56-62]. Većina autora se slaže sa konceptom kontrole štete i odložene definitivne unutrašnje fiksacije, nakon četvrtog dana od povrede. U tom periodu treba primeniti mere reanimacije da bi se postigao dobar prag fizioloških parametara (laktat < 4,0 mmol / lit, pH > 7,25).

Slika 5. Nestabilnost karličnog prstena lečena unutrašnjim fiksatorom.

Slika iz rada: Scheyerer JM, Zimmermann MS, Osterhoff G, Tiziani S, Simmen HP, Guido A W and Clément MLW. Anterior subcutaneous internal fixation for treatment of unstable pelvic fractures. BMC Res Notes. 2014; 7: 133.

Zaključak

Prelomi karlice su poznati po brzoj smrti i visokoj stopi mortaliteta. Karlični pojas treba postaviti na mestu povrede čim se posumnja na prelom, odmah započeti proces reanimacije i brz transport do centra za traumu.

Greška je i životna opasnost odlagati stabilizaciju karlice pre stabilizacije pacijenta. Preperitonealno pakovanje i rana, manje invazivna, mehanička stabilizacija karličnog prstena (spoljašnja fiksacija, perkutani iliosakralni šrafovi, sinteza pubične simfize, prednji subkutani interni fiksator) obezbeđuju uslove za hemodinamsku stabilnost. Samo stabilna karlica može garantovati stabilizaciju hemodinamike u akutnom stadijumu teške traume.

Definitivnu internu fiksaciju karličnog prstena treba odložiti do uspešne reanimacije i opo-

ravka fizioloških parametara, a to se postiže za 3 do 4 dana od povred

Literatura

- Pizanis A., Pohlemann T., Burkhardt M., Aghayev E., Holstein J.H. Emergency stabilization of the pelvic ring: clinical comparison between three different techniques. *Injury*. 2013;44(12):1760–1764.
- Ghosh S., Aggarwal S., Kumar V., Patel S., Kumar P. Epidemiology of pelvic fractures in adults: our experience at a tertiary hospital. *Chin J Traumatol Zhonghua Chuang Shang Za Zhi*. 2019;22(3):138–141.
- Arvieux C, Thony F, Broux C, et al. Current management of severe pelvic and perineal trauma. *J Visc Surg*. 2012;149:e227–38.
- Cullinane DC, Schiller HJ, Zielinski MD, et al. Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guidelines for hemorrhage in pelvic fracture-update and systematic review. *J Trauma*. 2011; 71:1850–68.
- Giannoudis P.V., Grotz M.R.W., Tzioupis C. Prevalence of pelvic fractures, associated injuries, and mortality: the United Kingdom perspective. *J Trauma Inj Infect Crit Care*. 2007;63(4):875–887.
- Lee HJ, No HK, Choi NJ, Sun HW, Lee JS, Jung YJ. The size of pelvic hematoma can be a predictive factor for angioembolization in hemodynamically unstable pelvic trauma. *Ann Surg Treat Res*. 2020;98:146–152.]
- Palmcrantz J., Hardcastle T.C., Naidoo S.R., Muckart D.J.J., Ahlm K., Eriksson A. Pelvic fractures at a new level 1 trauma centre: who dies from pelvic trauma? The inkosi albert luthuli central hospital experience. *Orthop Surg*. 2012;4(4):216–221.
- Stein DM, O'Toole R, Scalea TM. Multidisciplinary approach for patients with pelvic fractures and hemodynamic instability. *Scan J Surg*. (2007) 96:272–80.
- Gaski IA, Barckman J, Naess PA, Skaga N, Madsen JE, Klow NE, et al.. Reduced need for extraperitoneal pelvic packing for severe pelvic fractures is associated with improved resuscitation strategies. *J Acute Care Surg*. (2015) 81:644–51.
- American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support. 10th ed Chicago, IL: American College of Surgeons; (2018).
- Gamble J.G., Simmons S.C., Freedman M. The symphysis pubis. Anatomic and pathologic considerations. *Clin. Orthop. Relat. Res*. 1986;203:261–272.
- Vleeming A., Schuenke M.D., Masi A.T., Carreiro J.E., Danneels L., Willard F.H. The sacroiliac joint: An overview of its anatomy, function and potential clinical implications. *J. Anat*. 2012;221:537–567.
- Stambaugh L.E., III, Blackmore C.C. Pelvic ring disruptions in emergency radiology. *Eur. J. Radiol*. 2003;48:71–87.
- Khurana B., Sheehan S.E., Sodickson A.D., Weaver M.J. Pelvic ring fractures: What the orthopedic surgeon wants to know. *Radiographics*. 2014;34:1317–1333.
- Shkolnikov L. G., Selivanov V. P., Codyks V. M. Damages of Pelvis and Pelvic Organs. M.: Medicine; 1966.
- Perumal R, Chand Raja SD, Sivakumar SP, Jayaramaraju D, SenKR, Trikha V. Management of pelvic injuries in hemodynamically unstable polytrauma and current updates patients – Challenges current updates. *J Clin Orthop Trauma*. 2021 Jan; 12(1): 101–112.
- Lazarev A, Golokhvast K, Borozda I. Review of the Problems of Diagnosis of Endopelvic Haemorrhage, Its Intensity, Volume, and Duration, and Treatment Methods of Circulatory Injuries and Surgical Hemostasis after Pelvic Fractures. *Emerg Med Int*. 2019; 2019: 2514146.
- Shapovalov V. M., Gumanenko E. K., Dulaev A. K., Dydykin A. V. Surgical Pelvic Stabilization in Wounded and Victims. St. Petersburg, Russia: MOR-SAR AV; 2000.
- Martyshev A. A. Morphological characteristics and forensics tests for deadly pelvic traumas. *Dis. Dr. of Med. Sci. L*. 1975.
- Smith W. R., Ziran B. H., Morgan S. J. Fractures of the Pelvis and Acetabulum. Informa Healthcare; 2007.
- Smolyar A. N. Diagnostics and treatment of traumatic retroperitoneal haemorrhages. Research dissertation Dr. of Med. Sci. M. 2012.
- Adhikari D.D., Florence B., David S.S. Prehospital trauma care in South India: a glance through the last 15 years. *J Fam Med Prim Care*. 2016;5(1):195–196.
- Khurana B, Sheehan SE, Sodickson AD, Weaver MJ. Pelvic ring fractures: what the orthopedic surgeon wants to know. *Radiographics*. (2014) 34:1317–33.
- Blackmore CC, Cummings P, Jurkovich GJ, Linnau KF, Hoffer EK, Rivara FP. Predicting major hemorrhage in patients with pelvic fracture. *J Trauma*. 2006;61:346–52.
- Routt MLC, Falicov A, Woodhouse E, Schildhauer TA. Circumferential pelvic antishock sheeting: a temporary resuscitation aid. *J Orthop Trauma*. (2006) 20(Suppl. 1):S3–6.
- Krieg JC, Mohr M, Ellis TJ, Simpson TS, Madey SM, Bottlang M. Emergent stabilization of pelvic ring injuries by controlled circumferential compression: a clinical trial. *J Trauma Inj Inf Critic Care*. (2005) 59:659–64.
- Hsu S.-D., Chen C.-J., Chou Y.-C., Wang S.-H., Chan D.-C. Effect of early pelvic binder use in the emergency management of suspected pelvic trauma: a retrospective cohort study. *Int J Environ Res Publ Health*. 2017 Oct.
- Cullinane DC, Schiller HJ, Zielinski MD, et al. Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guidelines for hemorrhage in pelvic fracture-update and systematic review. *J Trauma*. 2011;71:1850–68.
- Croce MA, Magnotti LJ, Savage SA, Wood GW, 2nd, Fabian TC. Emergent pelvic fixation in patients with exsanguinating pelvic fractures. *J Am Coll Surg*. 2007;204:935–9.
- Goslings JC, Ponsen KJ, van Delden OM. ACS Surgery: Principles and Practice: Decker Intellectual Properties. 2013. Injuries to the pelvis and extremities.
- Gonzalez E, Moore EE, Moore HB, et al. Goal-directed Hemostatic Resuscitation of Trauma-induced Coagulopathy: A Pragmatic Randomized Clinical Trial

- Comparing a Viscoelastic Assay to Conventional Coagulation Assays. *Ann Surg.* 2016;263:1051–9.
32. Stahel PF, Moore EE, Schreier SL, Flierl MA, Kashuk JL. Transfusion strategies in postinjury coagulopathy. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2009;22:289–98.
 33. Cannon JW, Khan MA, Raja AS, Cohen MJ, Como JJ, Cotton BA. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma. *J. Trauma Acute Care Surg.* 2017;82:605–617.
 34. Pohlemann T., Bosch U., Gänsslen A., Tscherne H. The Hannover experience in management of pelvic fractures. *Clinical Orthopaedics and Related Research.* 1994;305(1):69–80.
 35. Giannoudi M, Harwood P. Damage control resuscitation: lessons learned. *Eur J Trauma Emerg Surg.* (2016) 42:273–82.
 36. Gansslen A, Hildebrand F, Pohlemann T. Management of hemodynamic unstable patients “in extremis” with pelvic ring fractures. *Acta Chir Orthop Traumatol Cech.* 2012;79:193–202. [PubMed] [Google Scholar]
 37. Suzuki T, Smith WR, Moore EE. Pelvic packing or angiography: competitive or complementary? *Injury.* 2009;40:343–53.
 38. Lustenberger T, Wutzler S, Stormann P, Laurer H, Marzi I. The role of angio-embolization in the acute treatment concept of severe pelvic ring injuries. *Injury.* 2015;46(Suppl 4):S33–8.
 39. Cothren CC, Osborn PM, Moore EE, Morgan SJ, Johnson JL, Smith WR. Preperitoneal pelvic packing for hemodynamically unstable pelvic fractures: a paradigm shift. *J Trauma.* (2007) 62:834–9; discussion 839–42.
 40. Chiara O, di Fratta E, Mariani A, et al. Efficacy of extra-peritoneal pelvic packing in hemodynamically unstable pelvic fractures, a Propensity Score Analysis. *World J Emerg Surg.* 2016;11:22.
 41. Jang JY, Shim H, Jung PY, Kim S, Bae KS. Preperitoneal pelvic packing in patients with hemodynamic instability due to severe pelvic fracture: early experience in a Korean trauma center. *Scand J Trauma Resusc Emerg Med.* 2016;24:3.
 42. Ron G., Epstein D., Ben-Galim P., Klein Y., Kaban A., Sagiv S. Extra-peritoneal pressure packing without external pelvic fixation: a life-saving stand-alone surgical treatment. *J Emergencies, Trauma, Shock.* 2015; 8(4):181.
 43. Tiemann AH, Schmidt C, Gonschorek O, Josten C. Use of the “c-clamp” in the emergency treatment of unstable pelvic fractures. *Zentralbl Chir.* 2004; 129:245–51.
 44. Croce MA, Magnotti LJ, Savage SA, Wood GW, Fabian TC. Emergent pelvic fixation in patients with exsanguinating pelvic fractures. *J Am Coll Surg.* (2007) 204:935–42.
 45. Burlew CC. Preperitoneal pelvic packing for exsanguinating pelvic fractures. *Int Orthop SICOT.* (2017) 41:1825–9.
 46. Lazarev A. F. Operative treatment of pelvis. *Diss. Dr. Of Med. Sci. M.]* 1992.
 47. Pohlemann T., Culemann U., Gansslen A., Tscherne H. Severe pelvic injury with pelvic mass hemorrhage: determining severity of hemorrhage and clinical experience with emergency stabilization. *Unfallchirurg.* 1996;99(10):734–743.
 48. Lee C, Sciadini M. The use of external fixation for the management of the unstable anterior pelvic ring. *J Orthop Trauma.* (2018) 32(Suppl. 6):S14–7.
 49. Mason WTM, Khan SN, James CL, Chesser TJS, Ward AJ. Complications of temporary and definitive external fixation of pelvic ring injuries. *Injury.* (2005) 36:599–604.
 50. Gilfanov S. I., Danilyak V. V., Vedeneev U. M., Emelin M. A., Vrzhesinskiy V. V. Fixation of back semi-ring in unstable pelvic injuries. *Traumatology and Orthopedic Medicine of Russia.* 2009;2(52):53–58.
 51. Pohlemann T, Braune C, Gansslen A, Hufner T, Partenheimer A. Pelvic emergency clamps: anatomic landmarks for a safe primary application. *J Orthop Trauma.* (2004) 18:102–5.
 52. Archdeacon MT, Hiratzka J. The trochanteric C-clamp for provisional pelvic stability. *J Orthop Trauma.* (2006) 20:47–51.
 53. Enninghorst N., Toth L., King K.L., McDougall D., Mackenzie S., Balogh Z.J. Acute definitive internal fixation of pelvic ring fractures in polytrauma patients: a feasible option. *J Trauma.* 2010;68(4):935–941.
 54. Scheyerer JM, Zimmermann MS, Osterhoff G, Tiziani S, Simmen HP, Guido A W and Clément MLW. Anterior subcutaneous internal fixation for treatment of unstable pelvic fractures. *BMC Res Notes.* 2014; 7: 133.
 55. Gardner M.J., Chip Routt M.L. The antishock iliosacral screw. *J Orthop Trauma.* 2010;24(10):e86–e89.
 56. Pape HC, Giannoudis PV, Krettek C, Trentz O. Timing of fixation of major fractures in blunt polytrauma: role of conventional indicators in clinical decision making. *J Orthop Trauma.* 2005;19:551–62.
 57. Probst C, Probst T, Gaensslen A, Krettek C, Pape HC. Timing and duration of the initial pelvic stabilization after multiple trauma in patients from the German trauma registry: is there an influence on outcome? *J Trauma.* 2007;62:370–7.
 58. Vallier H.A., Dolenc A.J., Moore T.A. Early appropriate care: a protocol to standardize resuscitation assessment and to expedite fracture care reduces hospital stay and enhances revenue. *J Orthop Trauma.* 2016;30(6):306–311.
 59. Marzi I, Lustenberger T. Management of Bleeding Pelvic Fractures. *Scand J Surg.* 2014;103:104–11.
 60. Moore TA, Simske NM, Vallier HA. Fracture fixation in the polytrauma patient: markers that matter. *Injury.* (2020) 51(Suppl. 2):S10–4.
 61. Mladenović M, Stojiljković P, Lalić I, Harhaji V, Krstić A. Otvoreni prelomi karlice – rezultat multi - institucionalne studije. *Vojnosanit Pregl* 2022; 79 (9): 904- 911.
 62. Mladenović M. Prelomi karlice. *Tradepromet, Niš,* 2022.
- Citiranje:**
Mladenović M, Lalić I, Babić R, Mladenović D, Simić M, Krstić A. Hemodinamski nestabilni prelomi karlice-tretman i aktuelnosti. *Apoll med et Aesc.* 2025 oktobar-decembar vol 23 (4):